

ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Дилбар Таджиевна Ходжиева¹

Уктам Наимович Бозоров²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7045449>

Аннотация. Грыжи межпозвонковых дисков являются наиболее распространенным и самым тяжелым проявлением остеохондроза позвоночника. При этом развивается болевой корешковый синдром, который может сопровождаться парезами или параличами мышц нижних конечностей, расстройством чувствительности, нарушением функции тазовых органов. 19% больных с грыжами межпозвоночных дисков нуждаются в оперативном лечении. Дистрофические изменения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника наиболее выражены в возрасте от 20 до 50 лет и являются одной из наиболее частых причин временной утраты трудоспособности и нередко - инвалидизации пациента. До 50 % всех хирургических вмешательств в стационарах нейрохирургического профиля выполняется по поводу патологии дисков на пояснично-крестцовом уровне.

Ключевые слова: Грыжи межпозвонковых дисков, пояснично - крестцовая область, дистрофические изменения

Цель исследования: Исследование динамики выраженности депрессивных расстройств после комплексного неврологического лечения у больных с грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцовой локализации

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 55 пациентов с двигательной слабостью, вызванной грыжей диска поясничного отдела позвоночника в период с 2019 по 2022 год. Все грыжи межпозвонковых дисков привели к симптомам пациента с помощью исследования изображений с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты исследования: Нами были исследованы пациенты, перенесших хирургическое или консервативное лечение двигательного дефицита в результате грыжи поясничного отдела позвоночника. Тем не менее, пациенты со следующим анамнезом были исключены: предшествующая операция на поясничном отделе позвоночника, синдром конского хвоста, деформации позвоночника, связанные с развитием,

переломы позвонков, инфекция или опухоль позвоночника, воспалительная спондилопатия, беременность или тяжелые сопутствующие заболевания. Кроме того, были исключены пациенты, которые лечились как хирургическим, так и консервативным лечением и исчезли. 46 пациентов были включены окончательно и разделены на две группы. В одну группу вошли 26 больных, которым было проведено оперативное лечение, в другую - 20 больных, которым не проводилось хирургическое лечение, а проводилось только консервативное лечение. Средний возраст всех участников был 48,6 лет, а соотношение мужчин и женщин было 2,83: 1 (мужчины: 34, женщины: 12). Наиболее частыми уровнями грыжи диска, типом грыжи и локализацией диска были L4-5, транслигаментозный тип и субартикулярная зона. Не было статистически значимых различий в распределении уровня, типа и локализации грыжи диска между двумя группами ($p > 0,05$).

Выводы: Организм человека обладает мощной способностью к самозаживлению, что относится и к повреждению межпозвонковых дисков. Обычно это заболевание проходит за 2-3 месяца при соблюдении постельного режима и покоя - лучших предпосылок для быстрого выздоровления без осложнений. Так же, как и при других болезнях поясничного отдела позвоночника, рекомендуется лежать на спине с поднятыми или положенными на подушку ногами, меняя положение тела и искать удобную безболезненную позу. Иногда понижение чувствительности в некоторых местах ноги и ощущение слабости в ней наблюдается и после исчезновения болей. Это связано с тем, что поврежденный корешок нерва все еще не восстановил свои функции. Двигательная способность ноги, тем не менее, остается нормальной. Опасность серьезных последствий при условии неукоснительного соблюдения постельного режима с самого начала заболевания незначительна.

Литература:

1. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. C.186-193.
2. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuroph clinical and neurophysiological ch ogical characteristics of teristics of post-insular cognitive

disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86

3. Sadriddin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Efficacy of ipidacrine in the recovery period of ischaemic stroke. World Bulletin of Public Health, 7, 28-32.